

ТОҒ-КОНЧИЛИК САНОАТИНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ

Ярбобоев Тулқин Нурбобоевич¹,

Қосимова Карима Ёдгор қизи²

¹Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Фойдали қазилмалар геологияси ва разведкаси” кафедраси профессор в.б., т.ф.н.

tulkin-69@mail.ru, (91) 956-05-06;

²Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси” таълим йўналиши талабаси

gosimovakarima77@gmail.com, (90) 716-71-62.

Аннотация. Мақолада тоғ-кончилик саноатининг турли тармоқларини фаолияти натижасида атроф муҳитга таъсир кўрсатадиган омиллар ва уларнинг салбий оқибатлари кўриб чиқилган. Тоғ-кончилик саноатининг атроф муҳитга таъсирини камайтиришни такомиллаштириш бўйича тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: Экология, тоғ-кончилик саноати, хомашё, қазиб чиқариш, минерал ресурслар, техника, технология.

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на окружающую среду в результате деятельности различных отраслей горнодобывающей промышленности, и их негативные последствия. Даны рекомендации по улучшению снижения воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду.

Ключевые слова: Экология, горная промышленность, сырьё, добыча, минеральные ресурсы, техника, технология.

Annotation. The article examines the factors affecting the environment as a result of the activities of various branches of the mining industry, and their negative consequences. Recommendations are given to improve the reduction of the impact of the mining industry on the environment.

Keywords: Ecology, mining, raw materials, mining, mineral resources, machinery, technology.

Жаҳон иқтисодиётининг замонавий босқичи табиий ресурслардан фойдаланиш миқёсининг ортиб бориши, табиат ва жамиятнинг ўзаро таъсирлашув жараёнини кескин мураккаблашиши, табиатга техноген таъсири туфайли ўзига хос табиий-антропоген жараёнларнинг юзага келиш доирасининг жадаллашуви ва кенгайиши билан ажралиб туради.

Илмий-техник тараққиёт ва ижтимоий фаровонликни таъминлайдиган табиий ресурсларни фаол истеъмол қилмасдан ҳар қандай жамиятнинг ривожланишини тасаввур қилиб бўлмайди. Бунда, барча ресурсларни қайта тикланадиган (тупроқлар, ўсимликлар, ҳайвонлар, гидроэнергия ресурсларининг бир қисми ва бошқалар) ва тарихий яқин вақт ичида шакллана олмайдиган ва шу билан тўлдириб бўлмайдиган қайта тикланмайдиган (буларга деярли барча минерал ресурслар, нефть, газ, кўмир, қимматбаҳо металллар, безак ва қимматбаҳо тошлар ва бошқалар киради) турларга ажратилиши мумкин. Ресурсларни қазиб олиш ва қайта ишлаш, қоидага мувофиқ, яшаш муҳити ва инсон фаолиятига таъсир қилувчи бир қатор омиллар билан бирга келади.

Тоғ-кончилик саноати – фойдали қазилмаларни геологик-қидириш, уларни ер қаъридан қазиб чиқариш ва дастлабки ишлов бериш (бойитиш) бўйича ишлаб чиқариш тармоқларининг мажмуаси саналади. Бу тармоқнинг табиий атроф муҳитга техноген таъсири йилдан-йилга ортиб бормоқда. Чунки, минерал ресурсларни қазиб чиқариш мураккаб шароитларда амалга оширилади – катта чуқурликдан, мураккаб шароитларда, қимматбаҳо компонентларнинг юқори бўлмаган миқдори билан ва ҳоказо [1].

Қазиб чиқариш саноати доирасида табиий ресурслардан фойдаланишнинг ўзига хослиги шундаки, мос корхоналар кон ҳудудининг ўзида барпо этилади; уларнинг ишлаб чиқариш қуввати ва хизмат кўрсатиш муддати асосан фойдали қазилмалар захираларининг ўлчамларига (ҳажмига) боғлиқ бўлади. Қазиб чиқариш тармоғига миқёслийлик ва ишлаб чиқаришнинг юқори ихтисослашуви хос, шу боис қазиб чиқариш компанияларининг кенгайиш тамойили сақланиб қолади. Қазиб чиқариш саноати материал ресурсларни, энг аввало, табиий ресурсларнинг жуда йирик

истемолчилари ҳисобланади ва табиий муҳитга катта таъсир кўрсатиш билан бирга боради.

Қазиб чиқариш корхоналари фаолият кўрсатадиган зонада ер қишлоқ хўжалиги айланмасидан олиб қўйилади, ер қаърининг бутунлиги ва сув режими бузилади, ер юзаси, сув манбалари ва ҳаво ҳавзаси ифлосланади; охир оқибат, кўпчилик ҳолларда инсонларнинг меъёрий ҳаёт фаолияти шароитларига жавоб бермайдиган янги ландшафтлар шаклланади.

Фойдали қазилмаларни очик ёки ер ости усулида қазиб олиш, қоидага мувофиқ, бир томондан, бўшлиқлар ва чуқурликларнинг (кўчки ҳодисаларини ва ер юзасининг чўкишини юзага келтирадиган) шаклланиши билан бирга боради, бошқа томондан – “бўш” жинсларнинг улкан чиқиндиларини ҳосил қилади. Замонавий тоғ-кон саноатининг ривожланиши шароитида дунёда ҳар йили миллиардлаб кубометр тош массаси қазиб олинадиган бўлса, бизни ҳамма жойда асосан беқарор ландшафтлар ўраб туради. Бундан ташқари, қазиб олиш чуқурлигини ошириш ва фойдали таркибий қисм миқдори паст бўлган конларни ўзлаштириш тенденцияси бу жараёнларни янада кучайтиради. Юқорида айтилганларнинг барчаси, у ёки бу тарзда, ер юзасининг ўзгариши, унинг морфологияси, рельефи ва янги техноген ландшафтларнинг шаклланиши билан боғлиқ [2].

Тоғ-кончилик ишида атроф муҳитнинг турли жадалликда бузилишини юзага келтирадиган асосий фаолият турлари қуйидагилар ҳисобланади:

- фойдали қазилмаларни қазиб чиқариш ва тоғ-кончилик ишларига хизмат кўрсатадиган тоғ иншоотларини ўтиш;
- тоғ массасини темир йўл орқали, конвейерда, автоуловда ёки гидравлик усулда ташиш;
- фойдали қазилмаларни қайта ишлаш;
- фойдали қазилма ва минерал чиқиндиларни омборхоналарга жойлаштириш ва кейинчалик уларни утилизация қилиш;
- тоғ иншоотларини шамоллатиш, машиналар жиҳозлар ишлаганда атмосферага ажралган зарарли моддаларни нейтраллаштириш ва зарарсизлантириш;

- қазиб чиқарилган тоғ жинслари массиви хоссаларини мақсадли ўзгартириш (қотириб кўйиш, тампонлаш, термик таъсир кўрсатиш ва б.);

- тоғ-кон корхоналарининг энергия таъминоти;

- рекультивация ва барпо қилиш ишлари;

- дренаж ва сув чиқариш тадбирлари.

Атроф муҳитга таъсир кўрсатадиган асосий салбий омилларга қуйидагилар киради:

- табиий ва энергетик ресурсларидан фойдаланиш;

- тоғ-кон ишларини амалга ошириш натижасида ер юзасининг чўкиши;

- сақлаш учун ажратилганда бойитиш чиқиндиларининг аҳамиятли миқдорини ҳосил бўлиши;

- атроф муҳитга зарар келтирадиган моддаларни қикартирилиши ва ташланиши [3].

Минерал хомашёларни қазиб чиқариш ва қайта ишлашда атмосфера табиий ва сунъий материалларни майдалаш ва ёқиш жараёнида ифлосланади, бунда қайта ишланадиган материал массасининг 2 % гачаси атмосферага тушиши мумкин. Асосий чиқинди – чанг ва газсимон чиқиндилардир. Конларни очиш, бурғилаш ва портлатиш ишлари, жинслар ва фойдали қазилмаларни ортиш ва тушириш, уларни ташиш, майдалаш, маъданларни қайта ишлаш, чиқиндиларни жойлаштириш жадал чангланишга олиб келади. Фойдали қазилмаларни бойитишда фойдали қазилма ва жинсларнинг зарраларидан ташкил топган чиқиндилар ҳосил бўлади.

Фойдали қазилма конларини очиқ усулда ишлатиш одатда атмосферани зарарли моддалар билан янада жадал ифлосланиши билан характерланади: оммавий портлатишлар ва транспортнинг ишлашида ҳосил бўладиган чанг ва газсимон маҳсулотлар билан.

Фойдали қазилма конларини ишлатишда улар билан биргаликда аҳамиятли миқдордаги бўш жинслар қазиб чиқарилади ва ер юзасида уларнинг йирик тўпламлари ҳосил бўлади. Қоидага мувофиқ, қазиб чиқарилган хомашё қайта ишланади. Агар, масалан, маъдан 30% фойдали моддага эга бўлса, унинг қолган 70%

бўш жинслар, бойитиш жараёнида ажратиб ташланади. Кейин тахминан 60% фойдали компонентга эга бўлган концентрат технологик қайта ишлашга киради, натижада яна чиқиндилар пайдо бўлади. Чиқиндиларнинг тўпланиши ер юзасида техноген ҳосилаларни юзага келтиради. Кўпинча чиқиндилар минтақада катастрофик экологик вазиятни шаклланишига сабаб бўлиб қолади.

Фойдали қазилмаларни қазиб чиқаришни кенгайтириш, муҳандислик ва транспорт коммуникацияларини барпо қилиш бузилган тупроқли ва рельефли ҳудудларни кескин ортишига олиб келади. Маълумки, фойдали қазилмаларни очик усулда қазиб чиқариш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бунда меҳнат унумдорлиги 5-6 баробар юқори, маҳсулотнинг таннархи эса ер ости усулидагига нисбатан 2-3 баробар арзон бўлади. Лекин айнан очик кон ишлари қазиб чиқариш ҳудудининг ландшафтини ва гидрогеологик шароитларини аҳамиятли бузилиши ёки аҳамиятли ҳудудларда тупроқ қопламасининг бутунлай йўқотилиши билан бирга боради. Демак, мавжуд технологияларда тоғ ишларини кенгайтирилиши, фойдали қазилмаларни қазиб чиқаришни оширилиши ҳар доим биологик маҳсулдор ерларни қисқариши ва мавжуд экологик мувозанатни бузилиши билан тугалланади.

Тоғ-кимё саноати корхоналари етарли даражада энергия ҳажмли ва энергия истемолчиси ҳисобланади. Ҳозирги кунда фойдаланиладиган ёқилғининг асосий тури табиий газ ҳисобланади (муқобили – мазут). Электр энергияси ва ёқилғидан ташқари корхоналар қиздирилган буғ ва қайноқ сув кўринишидаги иссиқлик энергиясини истемол қилади. Қиздирилган буғ, қайноқ сув ва иссиқлик агенти кўринишидаги иссиқлик ташувчиларни ишлаб чиқариш учун бугунги кунда дунёда мавжуд технологияларни ҳисобга олган ҳолда, асосан ёқилғини бевосита ёқишдан фойдаланилади, бу нисбатан оптимал вариант ҳисобланмайди [4]. Фойдаланиладиган ёқилғи-энергетика ресурсларининг асосий улуши электр энергиясига тўғри келади.

Тоғ-кон саноатининг зарарли таъсирдан атроф муҳитни муҳофаза қилиш муаммосида бир қатор объектив ва субъектив характердаги сабаблар билан боғлиқ ечилмаган масалаларни мисол келтириш мумкин, жумладан:

- фойдали қазилмаларни қазиб чиқариш ва қайта ишлаш технологиясида экологик чекловларнинг етарли даражада асосланмаганлиги;

- модда ва энергия айланишининг сунъий (хўжалик) системаларда табиийларга (экологик) нисбатан сифатий фарқ қилиши;

- табиий ресурсларни ва тоғ-кончилик саноатининг биосфера элементларига келтирадиган зарарини иқтисодий баҳолаш усуллари етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги;

- тоғ-кончилик саноати ишчиларининг экология масалаларида етарли бўлмаган билим ва кўникмалари.

Агар ўтган юз йилликнинг охирларида атроф муҳитни муҳофаза қилиш фақатгина муҳоза қилиш характеридаги тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишни назарда тутган бўлса, ҳозирги кунда ишлаб чиқаришнинг ривожланиш даражаси бу тушунчани табиий ресурслардан фойдаланишни режали бошқаришни ҳисобга олган ҳолда кенгайтиришни талаб қилади. Замонавий, ишончли ва энергия тежамкор технологияларни жорий қилиш энергиянинг барча турларини тўхтовсиз таъминланишига қаратилган [5].

Тоғ-кончилик саноатини экологициялаш қуйидагиларни назарда тутди:

- минерал хомашёларни ер қаъридан қазиб олиш даражасини ошириш ва фойдали қазилмалар захираларини қазиб чиқаришга жалб қилиш мақсадида мавжуд қазиб чиқариш техника ва технологияларни такомиллаштириш ва янгиларини ишлаб чиқиш;

- ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштириш ҳисобига ишлаб чиқаришнинг ресурс сарфини камайтириш;

- фойдали қазилма конларини ишлатиш ва қазиб чиқариш билан боғлиқ, атроф муҳитга техноген таъсир кўрсатиш миқёсларини камайтириш;

- хомашёни иккиламчи қайта ишлаш бўйича саноатнинг тармоқларини кенгайтириш йўли билан саноат ишлаб чиқаришда банд аҳолининг сонини ошириш;

- иккиламчи хомашёни тозалаш ва қайта ишлашга мўлжалланган юқори экотехнологик жиҳозларни қўллаш ҳисобига саноат ишлаб чиқариш тузилмасини кенгайтириш;

- ишлаб чиқаришга чиқиндилар миқдорини минималлаштирадиган, электр энергиясидан самарадор фойдаланадиган ва атроф муҳитга таъсир даражасини камайтирадиган ёпиқ ва кўп поғонали технологияларни жорий қилиш.

Тоғ-кон саноатини экологизациялашнинг муваффақиятли ечими кўшимча хомашё ҳажмларини олишга имкон яратади; янги хомашё районларини ўзлаштиришга харажатларни камайтиради; минерал хомашёларнинг нархини барқарорлаштиради; тоғ-кон саноатининг атроф муҳитга таъсири миқёсини аҳамиятли камайтиради ва шу билан бирга тоғ-кон саноати ривожланишининг салбий анъаналарини самарали енгиб ўтиш учун шароит яратади.

Шундай қилиб, тоғ-кон саноатининг атроф-муҳитга таъсирининг миқдорий ва сифат кўрсаткичларини синчковлик билан ва ҳар томонлама кўриб чиқиш унинг зарарли намоён бўлишини минимал даражагача туширади. Экологизациялашган тоғ-кон саноатини шакллантириш минерал ресурслардан нисбатан тўлиқ фойдаланиш, атроф муҳитга антропоген таъсирлар даражасини оптималлаштириш ва халқ хўжалигида аҳамиятли иқтисодий самарадорликка эришиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Трубецкой К.Н. экологические проблемы освоения недр при устойчивом развитии природы и общества / Россия. М.: Изд. Научтехлитиздат, 2003. – 262 с.

2. Ярбобоев Т.Н. Комилов Б., Қосимова К. Геологик-қидирув ишлари билан боғлиқ экологик муаммолар // Eurasian journal of academic research. ООО «Innovative Academy RSC». Volume 2 Issue 5, May 2022. P. 353-357.

3. Сластунов С.В., Королева В.Н. и др. Горное дело и окружающая среда / Учебник. Россия, М.: Логос, 2001. – 271 с.

4. Энергетическая характеристика предприятия. Электронный ресурс / Открытое акционерное общество «Беларуськалий. – Солигорск», 2013. <http://kali.by/company>.

5. Андрижиевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент / уч.
Пособие. Минск: Высшая школа, 2005. – 294 с.